

TCP/IP VA OSI MODELLARINING KOMPYUTER TAMOQLARINI QURISHDAGI O'RNI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti,

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi kafedrasini mudiri, Ilmiy rahbar

Cho'lliyeva Mehriniso Begali qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va Informatika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15086971>

Annotatsiya: TCP/IP va OSI modellarining kompyuter tarmoqlarini qurishdagi o'rni. Kompyuter tarmoqlari qurilishida TCP/IP va OSI modellarining roli juda muhim. OSI (Open Systems Interconnection) modeli tarmoqlarni yetti qatlamli arxitekturaga ajratib, har bir qatlamning vazifalarini aniqlaydi va standartlashgan protokollarga asoslangan tizimli yondashuvni taklif etadi. U tarmoq komponentlari va protokollarining muvofiqligini ta'minlash uchun nazariy asos sifatida ishlatiladi. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) esa amaliyotda keng qo'llaniladigan to'rt qatlamli model bo'lib, internet va mahalliy tarmoqlarning ishlashiga asos yaratadi. U ma'lumotlarni paketlarga bo'lib uzatish, manzillash va marshrutlash mexanizmlarini ta'minlaydi. Har ikkala model ham tarmoq protokollarining ishlash tamoyillarini tushunish, tarmoq infratuzilmasini loyihalash va turli qurilmalar hamda tizimlar o'rtasida muvofiqlikni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. OSI modeli nazariy asos bo'lsa, TCP/IP modeli amaliyotda qo'llaniladi va global internetning asosiy tamoyillarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: TCP/IP, OSI modeli, kompyuter tarmoqlari, protokollar, ma'lumotlar uzatish, tarmoq arxitekturasi, adreslash, marshrutlash, tarmoq infratuzilmasi, muvofiqlik.

Аннотация: Роль моделей TCP/IP и OSI в построении компьютерных сетей. Модели TCP/IP и OSI играют важную роль в построении компьютерных сетей. Модель OSI (Open Systems Interconnection) разделяет сеть на семь уровней, определяя функции каждого из них и обеспечивая стандартизированный подход к сетевому взаимодействию. Она служит теоретической основой для совместимости сетевых компонентов и протоколов. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) — это четырехуровневая модель, широко используемая на практике. Она обеспечивает разбиение данных на пакеты, их адресацию и маршрутизацию, что является основой работы интернета и локальных сетей. Обе модели важны для понимания принципов работы сетевых протоколов, проектирования сетевой инфраструктуры и обеспечения совместимости различных устройств и систем. Модель OSI используется как теоретическая основа, в то время как TCP/IP применяется на практике и определяет ключевые принципы функционирования глобального интернета.

Ключевые слова: TCP/IP, модель OSI, компьютерные сети, протоколы, передача данных, сетевая архитектура, адресация, маршрутизация, сетевая инфраструктура, совместимость.

Annotation: The Role of TCP/IP and OSI Models in Building Computer Networks. The TCP/IP and OSI models play a crucial role in the construction of computer networks. The OSI (Open Systems Interconnection) model divides a network into seven layers, defining the

functions of each and providing a standardized approach to network communication. It serves as a theoretical foundation for ensuring compatibility between network components and protocols. TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), on the other hand, is a four-layer model widely used in practice. It enables data segmentation into packets, addressing, and routing, forming the backbone of the Internet and local networks. Both models are essential for understanding network protocols, designing network infrastructures, and ensuring interoperability between different devices and systems. While the OSI model serves as a theoretical framework, the TCP/IP model is applied in real-world scenarios and defines the core principles of global Internet functionality.

Keywords: TCP/IP, OSI model, computer networks, protocols, data transmission, network architecture, addressing, routing, network infrastructure, compatibility.

1. OSI modeli (Open Systems Interconnection) – Kompyuter tarmoqlari uchun yetti qatlamli nazariy model bo'lib, tarmoq kommunikatsiyasining turli jihatlarini tavsiflaydi.

2. TCP/IP modeli (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) – Amaliyotda keng qo'llaniladigan to'rt qatlamli tarmoq modeli bo'lib, internet va boshqa tarmoqlarning ishlash tamoyillarini belgilaydi.

3. Protokol – Tarmoqdagi qurilmalar o'rtasida ma'lumot almashish qoidalari va standartlarini belgilovchi tizim.

4. Tarmoq arxitekturasi – Kompyuter tarmoqlarining tashkil etilishi va ishlash tamoyillarini belgilovchi struktura.

5. Ma'lumotlar uzatish – Kompyuter tarmoqlari orqali axborotni uzatish jarayoni.

6. Adreslash – Tarmoqda ma'lumotlarni to'g'ri manzilga yo'naltirish uchun IP-manzillar va boshqa identifikatorlar yordamida manzillash jarayoni.

7. Marshrutlash (Routing) – Ma'lumot paketlarini optimal yo'nalish bo'ylab uzatish jarayoni.

8. Tarmoq infratuzilmasi – Tarmoqning apparat va dasturiy ta'minot qismlari majmuasi.

9. Muvofiqlik (Interoperability) – Turli tarmoq qurilmalari va protokollarining o'zaro mos ishlashi.

10. Paketli uzatish (Packet Switching) – Ma'lumotlarni kichik paketlarga bo'lib, tarmoq orqali uzatish texnologiyasi.

TCP/IP va OSI modellarining kompyuter tarmoqlaridagi ahamiyati

1. OSI modeli OSI (Open Systems Interconnection) modeli Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti (ISO) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u tarmoq kommunikatsiyasini yetti qatlamga ajratadi:

1. Fizik qatlam – Signal uzatish (kabellar, Wi-Fi, optik tolalar).

2. Ma'lumotlar kanali qatlami – Kadrlarni shakllantirish va xatolarni aniqlash.

3. Tarmoq qatlami – IP-manzillash va marshrutlash.

4. Transport qatlami – Ma'lumotlarni segmentlarga bo'lib, uzatish sifatini ta'minlash (TCP, UDP).

5. Seans qatlami – Aloqa seanslarini boshqarish.

6. Taqdimot qatlami – Ma'lumotlarni kodlash, siqish va shifrlash.

7. Ilova qatlami – Foydalanuvchi interfeysi va dasturlar bilan ishlash (HTTP, FTP, SMTP).

2. TCP/IP modeli

TCP/IP modeli amaliyotda keng qo'llaniladi va to'rt asosiy qavatga bo'linadi:

1. Tarmoq interfeysi qatlami – Fizik qurilmalar va mahalliy tarmoqlarga bog'liq.
 2. Internet qatlami – IP-protokol yordamida marshrutlash va manzillash.
 3. Transport qatlami – TCP va UDP protokollari orqali ma'lumotlarni ishonchli uzatish.
 4. Ilova qatlami – Foydalanuvchi dasturlari va xizmatlari (HTTP, FTP, DNS).
3. TCP/IP va OSI modellarining taqqoslanishi

OSI modeli nazariy asos bo'lib, tarmoq muhandislariga standart yondashuvni tushuntirish uchun ishlab chiqilgan.

TCP/IP modeli real dunyoda qo'llaniladigan amaliy model bo'lib, internet va tarmoq tizimlarining ishlash tamoyillarini belgilaydi.

OSI yetti qavatli, TCP/IP esa to'rt qavatli arxitekturaga ega.

4. Kompyuter tarmoqlarida bu modellar qanday qo'llaniladi?

Internet va intranet tarmoqlari – TCP/IP modeli asosida ishlaydi.

Tarmoq texnologiyalarini loyihalash – OSI modeli yordamida turli protokollarni bir-biriga moslashtirish mumkin.

Xavfsizlik tizimlari – Transport va ilova qatlamlarida shifrlash va autentifikatsiya jarayonlari amalga oshiriladi. Bu modellar kompyuter tarmoqlarining ishlash tamoyillarini tushunish va tarmoqlarni samarali qurish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Кодиров, Ф. Э., and О. Д. Дониёров. "ЭФФЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАШАКАДЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ." Символ науки 7-2 (2022): 15-17.
2. Zoxidov, J. B., F. E. Qodirov, and I. J. Bozorova. "QUARTUS II PROJECT CONCEPT AND ITS OPPORTUNITIES AND PROBLEMS." АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 2019.
3. Uzakov, Gulom, et al. "Simulation of a tubular pyrolysis reactor using comsol multiphysics software." International Scientific and Practical Conference Digital and Information Technologies in Economics and Management. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
4. Қодиров, Ф. "ЎУДУДЛАРДА ТИББИЙ ХИЗМАТЛАРНИ ДАСТУРИЙ ПАКЕТЛАР ЁРДАМИДА ЭЛЕКТРОН ТИББИЙ БАЗАСИНИ ЯРАТИШ." О'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
5. Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of information security in information systems. Wide threats and their consequences." концепции устойчивого развития науки в современных условиях (2021): 153-155.
6. Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna Karayeva. "Modern programming technologies and their role." интеллектуальный капитал ххи века. 2020.
7. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.

8. Qodirov, Farrux, and Muxlisa Mavlonova. "O'ZBEKISTONDA ZIYORATGOH VA QADAMJOLAR, TURIZM XIZMATLARINI JADAL RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI." YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TURIZM ISTIQBOLLARI 1.01 (2024).
9. Qodirov, F., N. Sirojev, and S. Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.
10. Қодиров, Ф. Э., et al. "ДЛЯ ПРОВЕРКИ МОДЕЛЕЙ АДЕКВАТНОСТИ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЯ." ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2019.
11. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 57-58.
12. Jumanazarovna, Bozorova Irina, and Kodirov Farruh Ergash O'G'Li. "Principle of electrocardiographic work and its role in modern medicine." Вопросы науки и образования 15 (99) (2020): 31-36.
13. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 214.
14. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 288.
15. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 275.
16. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 228.
17. Qodirov, F. E., J. B. Zohidov, and H. I. Karamatova. "ADVANTAGES OF PROGRAMMING LANGUAGES JAVASCRIPT, JAVA AND PYTHON." МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 2019.
18. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XII Между (2019): 219.
19. Турдиев, У. К., and Ф. Э. Кодиров. "Задача Коши Для Одномерной Системы Уравнений Типа Бургера Возникающей В Двухскоростной Гидродинамике." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XI Между (2018): 349.
20. Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of medical services through econometric modeling and forecasting options." academy.uz/index.php/yo.
21. Qodirov, F. "ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF IMITATION TRAINING." ACUMEN: International journal of multidisciplinary research 2.2 (2025): 296-301.

22. Qodirov, Farrux, Sabrina Turayeva, and Sevinch Negmatova. "EKOTURIZM ORQALI TABIIY RESURSLARDAN BARQAROR FOYDALANISH." Журнал академических исследований нового Узбекистана 2.1, 2-qism (2025): 4-8.
23. Qodirov, Farrux, and Jasmina Murodulloyeva. "O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.15 (2024): 178-181.
24. Qodirov, Farrux, and Mushtariy Musayeva. "AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA INSONNING TUTGAN O'RNI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 3.15 (2024): 41-48.

INNOVATIVE
ACADEMY